

РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ «ЛЕКСИКА» С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СЛОВАРЕЙ

Шомуродова Шахина Хусниддин кизи

Студентка 2- курса филологического факультета группы 2-ФТ(р)-24 Азиатского
Международного Университета.

shomurodovashaxina6862@gmail.com

Джураева Шоира Исроиловна

Преподаватель русского языка и литературы кафедры «История и филология»
Азиатский международный университет Бухара, Узбекистан

jurayevashoira74@gmail.com

Аннотация. Работу по разделу «Лексика» можно начинать со знакомства учеников с различными типами словарей русского языка (толковым, синонимов, антонимов, омонимов и т.п.), а также с учебным русско-узбекским словарём. Как работать со словарями, какие задания давать ученикам – вот об этом идет речь в статье.

Ключевые слова. Аналогичные упражнения, оттенки значений, лексические значения слов, прямые и переносные значения слов, однозначные и многозначные слова, смысловые характеристики слов.

Abstract. Work on the "Vocabulary" section can begin with introducing students to various types of Russian language dictionaries (explanatory, synonyms, antonyms, homonyms, etc.), as well as to the educational Russian-Uzbek dictionary. How to work with dictionaries, what tasks to give students - this is what the article is about.

Key words. Similar exercises, shades of meaning, lexical meanings of words, direct and figurative meanings of words, unambiguous and polysemantic words, semantic characteristics of words.

Работу по разделу «Лексика» можно начинать со знакомства учеников с различными типами словарей русского языка (толковым, синонимов, антонимов, омонимов и т.п.), а также с учебным русско-узбекским словарём.

«Однозначные и многозначные слова», «Синонимы», «Антонимы», «Омонимы», обязательно предлагать учащимся упражнения и задания с использованием этих словарей.

Например, при закреплении темы «Лексические значения слов. Слова однозначные и многозначные» можно предложить задания такого типа:

1. Найдите в русско-узбекском словаре 4 слова, имеющие только по одному значению, и запишите их в первый столбик. Найдите 4 слова, имеющие по несколько значений, и запишите их во второй столбик.

При проверке учащиеся зачитывают по словарю значения многозначных слов.

2. Составьте предложения со словами, имеющими несколько значений.

Недавно я была на **Красной** площади. Девочки носили **красные** юбки.

3. Найдите в словаре многозначные слова. Распределите их по количеству значений. Опираясь на примеры в словаре, составьте свои.

4. Найдите в словаре слова *блюдо, земля, зерно, перо, язык* и укажите их прямые и переносные значения путем перевода их на узбекский язык. Составьте словосочетания или небольшие предложения с одним из этих слов в разных значениях. Например: *Планета Земля вращается вокруг своей оси. Моряки достигли земли. Заморские земли. Фермерская земля.*

5. Найдите в русско-узбекском учебном словаре слова, которые одинаково звучат на русском и узбекском языках (например, *роль, театр, кино*). Прочтите их толкования на узбекском языке. Составьте с этими словами 2-3 предложения на узбекском языке и переведите их на русский.

При закреплении темы «Синонимы» учащиеся выполняют следующие задания с привлечением словарей:

1. Найдите в русско-узбекском учебном словаре слова: *большой, высокий, огромный*. Прочтите все значения этих слов на узбекском языке.

Учащиеся отмечают, например, что у слова *большой* в словарной статье указано 6 значений: 1. katta, ulkan; 2. yirik, katta; 3. zo'r, ulkan; 4. muhim, ahamiyatli; 5. mashhur, taniqli; 6. uzun, novcha, bo'yi uzun. У слова *высокий* - 4 значения: 1. baland, yuqori, novcha, daroz; 2. kuchli, yuqori, ortiq 3, a'lo, yuqori; 4. oliy, buyur, ulug'. Слово *огромный* имеет одно значение: juda katta, kattakon, ulkan, zo'r и т. п.

2. Скажите, в каком значении все данные слова являются синонимами? Составьте словосочетания с этими словами, находящимися в синонимических отношениях (*большой дом - высокий дом - огромный дом*).

3. Скажите, полностью ли совпадают по значению синонимы в этих словосочетаниях? (Выполняя это задание, учащиеся отмечают, что синонимичные словосочетания отличаются оттенками значений, что подтверждается при переводе этих словосочетаний на узбекский язык.)

4. Составьте небольшие фразы с синонимичными словами так, чтобы можно было уловить их смысловые различия.

Аналогичные упражнения учащиеся выполняют с синонимами, выраженными другими частями речи (существительными, глаголами, наречиями).

При повторении материала по теме «Антонимы» мы привлекаем на уроке словари антонимов, с помощью которых учащиеся определяют смысловые характеристики слов. Например, предлагаем им найти в словаре антонимы, выражающие: а) качественную противоположность (*горячий-холодный, сильный - слабый*); б) противоположную направленность действий (*закрывать - открывать, спускаться - подниматься, входит - выходит*) и др.

Наша цель: довести до сведения учащихся, что многозначность некоторых слов в русском языке обуславливает наличие у одного и того же слова нескольких антонимов. Для иллюстрации этого явления можно предложить, например, такое задание:

Подберите антонимы к прилагательным, объясняя смысл каждого словосочетания:

низкий забор... (высокий забор) низкий поступок... (благородный поступок)

свежий хлеб... (черствый хлеб) свежая газета... (старая газета)

свежий суп... (несвежий суп)

Закончите пословицу (устно).

Мир строит, а война...разрушает. Человек от лени болеет, а от труда ...здоровеет. Лето припасает, а зима ... подъедает.

Чем зря кричать – лучше ... помолчать. Декабрь год кончает, а зиму... начинает.

Работая со словарями учащиеся отмечают, что рядом с некоторыми словами стоят цифры. Нужно объяснить им, что так обозначаются в словарях омонимы. Уделив этой теме немного времени, сообщаем ребятам, что омонимы – это слова, одинаково звучащие, но разные по значению. В словарях они обозначены цифрами, и каждому омониму посвящается отдельная словарная статья. После такого пояснения учащиеся легко находят в толковом словаре омонимы. С этой категорией слов они выполняют такие, например, упражнения:

1. Найдите в толковом словаре омонимы среди слов, начинающихся на букву *Б*. Прочтите словарные статьи к каждому слову.

Ребята читают словарные статьи к словам:

Бор -1, -а. Сосновый лес;

бор – 2, -а. Химический элемент

бор – 3, -а. Стальное сверло, употребляемое в стоматологии.

2. Составьте фразы со следующими омонимами: *ключ* (для замка) - *ключ* (родник); *заставить* (мебелью) — *заставить* (что-либо сделать).

Учащиеся составляют такие примерно фразы: *Я потерял ключ от квартиры. Под горой бил холодный ключ. Комнату заставили мебелью. Меня заставили подмести двор.*

На начальном этапе при изучении словарных слов можно использовать различные приемы и методы: **приёмы зрительного запоминания** - зрительный диктант, списывание с различными заданиями, проверка слов по словарю, использование таблиц, карточек, перфокарт, выделение орфограмм цветным мелом на доске, чернилами, карандашом в рабочих тетрадях, подчеркивание, записывание не слов, а только орфограмм, повторное написание слов.

Метод сопоставления определенной группы заучиваемых слов (например, сопоставление названий животных: корова, лошадь, собака – во всех словах присутствует буква «О»; однокоренных слов – *работа, рабочий, работать*; форм слов – *стакан, стаканы*; метод противопоставления – *ученик- учитель*; и т.д.;

приём сопоставления зрительного и слухового образов (состава) слов: различные виды слуховых диктантов;

метод языкового анализа, который включает приемы звукобуквенного анализа слов, фонетического разбора, комментирования орфограмм, устного проговаривания;

составление словосочетаний с трудными словами, выработка словесных ассоциаций: *пальто – осеннее пальто, надел пальто, пальто велико* и т. д. составление предложений с трудными словами, включение их в письменные и устные творческие работы;

занимательные формы работы- включение словарных слов в игры, ребусы, кроссворды (ученики разгадывают их или сами составляют); составление стихотворений, юморесок, загадок, отгадывание загадок, проведение конкурсов, викторин.

Подобная работа помогает учащимся уяснить семантику каждого омонима. Опыт показал, что привлечение на уроках русского языка словарей не только способствует расширению и углублению словарного запаса школьников, но и помогает вырабатывать у них навыки работы со словарями, что очень важно для самостоятельного изучения не только русского, но и любого иностранного языка.

И не следует забывать слова известного французского писателя Анатоля Франса:

«Словарь - это вся вселенная в алфавитном порядке!

Если хорошенько подумать, словарь – это книга книг.

Он включает в себя все другие книги.

Нужно лишь извлечь их из нее».

Использованная литература:

1. Иванова В.А. Занимательно о русском языке: пособие для учителя. М., 1997г.
2. Замирова Л.А. Пособие для работы с трудными словами в начальной школе. ООО Сэр-Вит, Минск, 2001г.
3. Козлова Г.А. Работа со словарными словами в начальной школе. ООО И.Д. «Белый Ветер», Мозырь, 2005г.
4. Ш.И.Джураева. «Работа над стилистической окраской слова». Published September 24, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13834911>
5. Ш.И.Джураева. « О культуре педагогического труда учителя неродного языка» Published 2024-10-15
<https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/7532>
6. Ш.И.Джураева. «ОТБОР ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 219-226. Published 2024-11-28
<https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8286>,
7. Джураева, Ш. (2024). НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА ПО ПРОФЕССИИ, ДОЛЖНОСТИ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(12), 324–336.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14553263>
8. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). ОБУЧЕНИЕ ОПИСАНИЮ КАК ТИПУ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14610288>
9. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). УЧИМСЯ УЧИТЬ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15059643>
10. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14889410>

11. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТОНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ. СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15284209>
12. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ БОЛЬШОЙ И ЕГО СИНОНИМЫ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15466155>
13. Шомуродова Шахина Хусниддин кизи, & Джураева Шоира Исроиловна. (2025, май 24). СТИХОТВОРЕНИЕ С.Е.ЕСЕНИНА «ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ...». <https://doi.org/10.5281/zenodo.15507492>
14. Джураева Шоира Исроиловна, & Шомуродова Шахина Хусниддин кизи. (2025, февраль 24). ТЮРКСКИЕ СЛОВА В СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14918466>
15. Джураева Шоира Исроиловна, & Рахматова Севинч Рашидовна. (2025). РЕЧЕВЫЕ СИТУАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14734152>
16. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15650662>